

Identification des 7 espèces de tortues marines

Caouanne

TÊTE LARGE

COULEUR BRUN-ROUGE

5 PLAQUES LE LONG DU BORD DE LA CARAPACE

2 GRIFFES SUR LES NAGEOIRES AVANT

MÂCHOIRE ÉTROITE & BEC COURBÉ

2 GRIFFES SUR LES NAGEOIRES AVANT

4 PAIRES DE PLAQUES SUPERPOSÉES SUR LA CARAPACE

COULEUR BRUN-VERT FONCÉ

Imbriquée

Tortue Luth

5 STRIES LE LONG DU DOS (PAS D'ÉCAILLES)

PEAU LISSE COMME DU CUIR

PAS DE GRIFFES

ENCOCHE EN FORME DE DENT SUR MÂCHOIRE SUPÉRIEURE

COULEUR NOIRE À BLEU FONCÉ

PAIR D'ÉCAILLES À L'AVANT DE LA TÊTE

1 GRIFFE SUR LES NAGEOIRES AVANT

1-2 GRIFFES SUR LES NAGEOIRES ARRIÈRES

Tortue de Kemp

5 PLAQUES LE LONG DU BORD DE LA CARAPACE

COULEUR DE GRIS À VERT OLIVE CLAIR

1 GRIFFE SUR LES NAGEOIRES AVANT

1-2 GRIFFES SUR LES NAGEOIRES ARRIÈRES

Olivâtre

CARAPACE PRESQUE CIRCULAIRE

1-2 GRIFFES SUR TOUTES LES NAGEOIRES

6-9 PLAQUES LE LONG DU BORD DE LA CARAPACE

COULEUR VERT OLIVE

verte

COULEUR BRUNÂTRE

4 PLAQUES LE LONG DU BORD DE LA CARAPACE (SANS CHEVAUCHEMENT)

(LE VERT DANS LE NOM FAIT RÉFÉRENCE À LEUR GRAISSE LÉGÈREMENT VERTE)

1 GRIFFE SUR LES NAGEOIRES AVANT

À dos plat

CARAPACE RONDE & PLATE

4 PLAQUES LE LONG DU BORD DE LA CARAPACE

COULEUR GRIS-OLIVE

BORD MINCE DE LA CARAPACE RECOUVERT D'UNE CUTICULE CIREUSE

1 GRIFFE SUR CHAQUE NAGEOIRE

Tortue Luth

La plus grande

TORTUE LUTH
120-210CM DE LONGUEUR
≤ 900KG

Verte

TORTUE VERTE
180-120CM DE LONGUEUR
130-250KG

à dos plat

TORTUE À DOS PLAT
76-97CM DE LONGUEUR
70-90KG

Caouanne

TORTUE CAOUANNE
55-95CM DE LONGUEUR
≤ 160KG

TORTUE IMBRIQUÉE
70-90CM DE LONGUEUR
~50KG

Tortue de Kemp

TORTUE DE KEMP
61-67CM DE LONGUEUR
≤ 45KG

Olivâtre

TORTUE OLIVÂTRE
≤ 60CM DE LONGUEUR
~40KG

La plus petite

Tortue de Kemp

<CR>

MENACES:

- COLLECTE D'OEUF POUR LA CONSOMMATION HUMAINE
- CAPTURE ACCIDENTELLE LORS DE LA PÊCHE
- POLLUTION
- PRÉDATION NATURELLE PENDANT LA PONTE .

POPULATION EN DÉCLIN.

MENACES:

- SUREXPLOITATION DES FEMELLES ADULTES ET DES OEUF SUR LES PLAGES DE PONTE
- DÉGRADATION DES HABITATS DE NIDIFICATION
- CAPTURE DE JUVÉNILES ET ADULTES DANS LES ZONES DE NOURRISSAGE
- MORTALITÉ ACCIDENTELLE DUE À LA PÊCHE
- DÉGRADATION DES HABITATS MARINS

Imbriquée

<CR>

↓ Decreasing

Verte

<EN>

↓ Decreasing

POPULATION EN DÉCLIN.

MENACES:

- PRÉLÈVEMENTS INTENTIONNELS D'OEUF ET D'ADULTES
- PRISES ACCIDENTELLES LORS DE PÊCHES
- DÉGRADATION DE L'HABITAT SUR LES PLAGES DE PONTE ET LES ZONES DE NOURRISSAGE
- MALADIES
- MORTALITÉ ASSOCIÉE À L'ENCHEVÊTREMENT

Tortue Luth

<VU>

↓ Decreasing

POPULATION EN DÉCLIN.

MENACES:

- PRISES ACCIDENTELLES LORS DE PÊCHES
- CAPTURE D'ADULTES OU D'OEUF POUR L'USAGE HUMAIN (C.-À-D. CONSOMMATION, PRODUITS COMMERCIAUX)
- DÉVELOPPEMENT CÔTIER: CONSTRUCTION, DRAGAGE, MODIFICATION DES PLAGES, ETC.
- POLLUTION ENVIRONNEMENTALE ET LUMINEUSE
- PATHOGÈNES (EX. FIBROPAPILLOMA VIRUS)
- CHANGEMENT CLIMATIQUE

Olivâtre

<VU>

↓ Decreasing

POPULATION EN DÉCLIN.

MENACES:

- FAIBLE TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION
- RÉCOLTE DES OEUF ET PRÉLÈVEMENT DES ADULTES
- PRÉDATION ET MALADIES
- PRISES ACCESSOIRES LORS DE PÊCHES AU CHALUT
- DÉVELOPPEMENT CÔTIER ENTRAÎNANT LA DÉGRADATION/TRANSFORMATION ET LA DESTRUCTION DES PLAGES DE PONTE

Caouanne

<VU>

↓ Decreasing

POPULATION EN DÉCLIN.

MENACES:

- PRISES ACCIDENTELLES LORS DE PÊCHES
- CAPTURE D'ADULTES OU D'OEUF POUR L'USAGE HUMAIN (C.-À-D. CONSOMMATION, PRODUITS COMMERCIAUX)
- DÉVELOPPEMENT CÔTIER
- PATHOGÈNES
- CHANGEMENT CLIMATIQUE

à dos plat

<DD>

LE RÉEL STATUT DE LA TORTUE À DOS PLAT N'EST PAS CONNU DÙ AU MANQUE DE DONNÉES

Que faire pour aider ?

Sauver une tortue

ADOPTER UNE TORTUE FAIRE DU VOLONTARIAT

POUR AIDER LES ORGANISATIONS DE CONSERVATION

CONTACTER LE RÉSEAU LOCAL D'ÉCHOUAGE S'IL Y A UNE TORTUE BLESSÉE

FAIRE DES DONNS

Conseils pour la pêche et la navigation

NE JAMAIS LES NOURRIR. CONDUIRE LENTEMENT LES BATEAUX PRÈS DES TORTUES

(DISTANCE DE 15M À TOUT MOMENT).

NE JAMAIS ABANDONNER DU MATÉRIEL DE PÊCHE OU DES APPÂTS.

NE PAS S'ANCRER S'IL Y A UNE TORTUE PROCHE (CHANGER D'ENDROIT)

Protection de l'habitat

NE PAS UTILISER DE BALLONS EN PLASTIQUE.

UTILISER DES BOUTEILLES ET DES SACS RÉUTILISABLES

NE PAS DÉRANGER LES NIDS, LES PETITS OU LES TORTUES EN TRAIN DE PONDRE

GARDER LES PLAGES DE NIDIFICATION SOMBRES ET SÛRES

REEMPLIR LES TROUS ET DÉTRUIRE LES CHÂTEAUX DE SABLE AVANT DE QUITTER LA PLAGE.

RÉDUIRE LES DÉBRIS MARINS

Feuille de coloriage

IDENTIFICATION DES 7 ESPÈCES DE TORTUES MARINES

CAOUANNE

IMBRIQUÉE

TORTUE LUTH

TORTUE DE KEMP

OLIVÂTRE

VERTE

À DOS PLAT

